

Data-Driven Valuation

A Mathematical Framework for Land Valuation using
the Market Comparison Approach

Data-Driven Valuation: A Mathematical Framework for Land Valuation using the Market Comparison Approach

Author : Nugraha Catur Septian Patra (Independent Researcher)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model matematika yang objektif dalam penilaian properti tanah kosong melalui Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Fokus utama pemodelan ini terletak pada pengembangan mekanisme pembobotan otomatis menggunakan prinsip invers proporsi, di mana data pembanding dengan total penyesuaian terkecil diberikan pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan estimasi nilai akhir. Model ini juga mengintegrasikan indikator rentang sebagai instrumen kontrol kualitas untuk mengukur tingkat homogenitas dan kesebandingan data yang digunakan di lapangan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mereduksi subjektivitas penilai dan meningkatkan akurasi estimasi nilai melalui validasi parameter yang terukur secara sistematis. Dengan adanya batasan toleransi variasi data yang eksplisit, model ini memberikan landasan saintifik yang kuat bagi praktisi penilai dalam menghasilkan nilai pasar yang lebih presisi, akuntabel, dan andal di tengah dinamika data properti yang beragam.

1. Pendahuluan

Penilaian properti merupakan instrumen krusial dalam aktivitas ekonomi yang menuntut akurasi dan objektivitas tinggi, terutama dalam penggunaan Pendekatan Perbandingan Data Pasar. Meskipun metode ini menjadi standar utama dalam menilai tanah kosong, tantangan sering muncul ketika penilai harus menentukan bobot yang adil bagi setiap data pembanding di tengah keberagaman karakteristik aset di lapangan. Ketergantungan pada intuisi penilai dalam proses rekonsiliasi nilai berisiko memunculkan subjektivitas yang tinggi, sehingga diperlukan sebuah kerangka kerja matematis yang mampu mengonversi perbedaan fisik, legal, dan ekonomis menjadi parameter yang terukur secara sistematis.

Pemodelan ini dilakukan sebagai solusi untuk mengotomatisasi proses pembobotan dengan menggunakan prinsip invers proporsi terhadap total penyesuaian. Model ini memastikan data pembanding yang memiliki tingkat kemiripan paling tinggi terhadap objek penilaian secara otomatis akan memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai akhir, sehingga meminimalisir bias manusia dalam pengambilan keputusan. Selain itu, model ini dilengkapi dengan mekanisme kontrol kualitas melalui indikator rentang yang berfungsi untuk memvalidasi homogenitas data. Hal ini memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan tetap berada dalam batas toleransi kesebandingan yang dapat diterima secara profesional, serta memberikan landasan saintifik yang kuat dalam estimasi nilai pasar yang dihasilkan.

2. Model Formulation

Pemodelan dilakukan dengan mengkontruksi nilai awal terkait indikasi nilai. Hal ini bertujuan untuk memformulasikan Indikasi Nilai setelah pemberian diskon. Pemberian diskon dilakukan apabila data yang digunakan merupakan data penawaran. Permasalahan terkait data ialah ketika sulit ditemukan data pembanding yang berupa transaksi

	Data ke-1	Data ke-2	...	Data ke- n
Harga Penawaran/Transaksi	HP_1	HP_2	...	HP_n
Faktor Diskon	d_1	d_2	...	d_n
Indikasi Nilai	$(1 - d_1)HP_1$	$(1 - d_2)HP_2$...	$(1 - d_n)HP_n$
Indikasi Nilai/meter	$\frac{(1 - d_1)HP_1}{\ell_1}$	$\frac{(1 - d_2)HP_2}{\ell_2}$...	$\frac{(1 - d_n)HP_n}{\ell_n}$

Secara umum berdasarkan perhitungan diatas didapatkan Indikasi Nilai Tanah /meter dinyatakan sebagai berikut

$$I_k = \frac{(1 - d_k)HP_k}{\ell_k}$$

dengan I_k menyatakan indikasi nilai tanah/m² setelah diskon untuk data ke- k , d_k faktor diskon data ke- k , ℓ_k luas tanah data ke- k dan HP_k harga penawaran/transaksi awal data ke- k . Pada praktik perbandingan menggunakan data pasar tidak selalu mendapatkan data yang sebanding sehingga perlu adanya penyesuaian terkait perbandingan ini. Perhitungan berikut memberikan gambaran terkait penyesuaian data data pasar terhadap objek

	Data ke-1	Data ke-2	...	Data ke- n
Faktor Pembanding 1	a_{11}	a_{21}	...	a_{n1}
Faktor Pembanding 2	a_{12}	a_{22}	...	a_{n2}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Faktor Pembanding m	a_{1m}	a_{2m}	...	a_{nm}
Total Penyesuaian	$\sum_{j=1}^m a_{1j}$	$\sum_{j=1}^m a_{2j}$	$\sum_{j=1}^m a_{1j}$	$\sum_{j=1}^m a_{1j}$

dari perhitungan ini didapatkan formula untuk total bobot penyesuaian data ke- k sebagai berikut

$$w^{(k)} = \sum_{j=1}^m a_{kj}$$

selanjutnya didapatkan juga bobot absolut untuk masing masing data pembanding sebagai berikut

$$|w^{(k)}| = \left| \sum_{j=1}^m a_{kj} \right|$$

sehingga standar deviasi untuk bobot absolute dinyatakan sebagai berikut

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (|w^{(k)}|_i - \overline{|w^{(k)}|})}{n-1}}$$

perlu diperhatikan bahwa semakin nilai s besar artinya sebaran data jauh dari nilai rata-rata sebaliknya nilai s yang semakin kecil menyatakan bahwa data seragam atau konsisten. Lebih lanjut bobot penyesuaian dari masing-masing data diubah ke bentuk persentase tujuannya ialah mendapatkan proporsi (γ) dari masing-masing data pembanding

$$\gamma_k = \frac{|w^{(k)}|}{\sum_{k=1}^n |w^{(k)}|}$$

$$\gamma_k^{-1} = 1 - \gamma_k$$

dengan demikian bobot bersih dinyatakan sebagai berikut

$$\tilde{w}_k = \frac{\gamma_k^{-1}}{\sum_{k=1}^n (1 - \gamma_k)}$$

$$\tilde{w}_k = \frac{\gamma_k^{-1}}{n - \sum_{k=1}^n \gamma_k}$$

sehingga indikasi nilai pasar setelah penyesuaian diformulasikan sebagai berikut

$$\hat{y} = \tilde{w}_1 \cdot I_1 + \tilde{w}_2 \cdot I_2 + \dots + \tilde{w}_n \cdot I_n$$

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^n \tilde{w}_k \cdot I_k$$

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^n \tilde{w}_k \cdot \frac{(1 - d_k)HP_k}{\ell_k}$$

3. Hasil & Diskusi

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya, didapatkan deskripsi formulasi sebagai berikut

- **Faktor Diskon (d_k)**

Faktor diskon digunakan apabila data yang digunakan berupa data penawaran namun d_k akan bernilai nol saat data yang digunakan berupa transaksi

- **Total Penyesuaian ($w^{(k)}$):**

$$w^{(k)} = \sum_{j=1}^m a_{kj}$$

Bagian ini merupakan akumulasi dari seluruh faktor penyesuaian (a_{kj}) untuk data pembanding ke- k . Total penyesuaian menjelaskan bahwa semakin besar nilai $w^{(k)}$, maka semakin banyak perbedaan antara data pembanding dengan objek yang dinilai.

- **Proporsi Data (γ_k):**

$$\gamma_k = \frac{|w^{(k)}|}{\sum_{k=1}^n |w^{(k)}|}$$

Langkah ini menghitung seberapa besar kontribusi kesalahan/penyesuaian satu data terhadap total seluruh data pembanding.

- **Invers Proporsi (γ_k^{-1}) & Bobot Bersih (\tilde{w}_k)**

Model ini menggunakan prinsip **invers** yang menunjukkan data pembanding yang memiliki total penyesuaian ($w^{(k)}$) paling kecil akan mendapatkan bobot bersih (\tilde{w}_k) yang paling besar karena dianggap paling mendekati karakteristik objek utama.

- **Estimasi Nilai Akhir (\hat{y}):**

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^n \tilde{w}_k \cdot \frac{(1 - d_k)HP_k}{\ell_k}$$

Nilai akhir merupakan rata-rata tertimbang dari harga pasar pembanding (HP_k) yang telah disesuaikan dengan faktor diskon atau luas (d_k dan ℓ_k).

4. Kesimpulan

Artikel ini membahas pemodelan matematika untuk penilaian properti berbentuk tanah kosong. Hasil penelitian memberikan model matematika perbandingan pasar dinyatakan sebagai berikut

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{y} = \sum_{k=1}^n \tilde{w}_k \cdot \frac{(1 - d_k)HP_k}{\ell_k} \\ \tilde{w}_k = \frac{\gamma_k^{-1}}{n - \sum_{k=1}^n \gamma_k} \\ \gamma_k^{-1} = 1 - \gamma_k \\ \gamma_k = \frac{|w^{(k)}|}{\sum_{k=1}^n |w^{(k)}|} \\ w^{(k)} = \sum_{j=1}^m a_{kj} \end{array} \right.$$

dengan masing masing parameter sebagai berikut

- k : banyak data pembanding
- j : banyak faktor pembanding
- a_{kj} : Penyesuaian data ke- k untuk faktor pembanding ke- j
- $w^{(k)}$: Total penyesuaian data pembanding ke- k
- γ_k : Proporsi data pembanding ke- k
- γ_k^{-1} : Invers proporsi data pembanding ke- k
- \tilde{w}_k : Bobot bersih data pembanding ke- k

Indikator rentang yang dapat digunakan sebagai acuan yang menyatakan bahwa data yang digunakan cukup sebanding diperoleh sebagai berikut

$$\Delta = \frac{\max_{1 \leq k \leq n} (I_k(1 - w^{(k)})) - \min_{1 \leq k \leq n} I_k(1 - w^{(k)})}{n}$$

Nilai Δ yang semakin besar menyatakan semakin tinggi tingkat variasi (*dispersi*) antar data pembandingan, yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan semakin tidak homogen atau kurang sebanding. Model ini cukup robust untuk standarisasi penilaian, terutama dalam meminimalisir bias manusia. Model ini sangat handal jika digunakan pada pasar yang memiliki banyak data pembandingan (*active market*). Saran untuk pengembangan selanjutnya, mengintegrasikan fungsi pembobotan non-linear seperti Gaussian atau teknik optimasi parameter bisa menutupi kekurangan pada sensitivitas *outlier*.